

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КСЕРОЗА КОЖИ

Лукманова Ш.Ш., Рахимова М.Х., Сулохова З.С.

Таджикский национальный университет

Телефон: +992932221747; E – mail: shora.lukmanova@gmail.com

Телефон: +992909096551; E – mail: r.malika@inbox.ru

Телефон: +992931917447; E – mail: zarrinasulohova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678902>

Аннотация: Приведены результаты литературного обзора перспектив использования специальных косметических средств для лечения ксероза.

Ключевые слова: ксероз, кожа, масло макадамии, масло миндальных косточек.

Актуальность. Ксероз – это сухость кожи, вызванная уменьшением секреции кожного сала и нарушением функции рогового барьера. Сухость кожи может повысить ее проницаемость для токсичных и сенсибилизирующих веществ, способствует развитию иммунных нарушений и формированию аллергического воспаления. Клинически ксероз кожи проявляется: ощущением стягивания кожи, зудом разной интенсивности, шелушением, покраснением. На коже могут появляться трещины, сопровождающиеся болью, она теряет тургор и эластичность, становится более склонной к аллергическим реакциям.

Изменение состава эпидермальных липидов происходит при многих заболеваниях: атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, себорее, а также при некоторых физиологических процессах.

Учитывая рассматриваемую информацию, можно сделать вывод о необходимости применения специальных лекарственных косметических средств по уходу за сухой кожей.

Цель исследования. Обзор научной литературы по использованию специальных косметических средств для лечения ксероза кожи.

Материалы и методы исследования. *Масло макадамии (Oleum macadamia)* – получают методом холодного прессования из орехов плодов дерева Макадамия. В состав масла входят: олеиновая (54-65 %), пальмитолиновая (16-23 %), пальмитиновая (7-10%), стеариновая (2-5%), линолевая (1-3%), эйкозанолевая (1-5%), арахидоновая (1,5-3%) жирные кислоты, витамины группы В, РР.

Может использоваться для ухода за кожей любого типа (сухая, жирная, нормальная или комбинированная), а также при разных дерматологических заболеваниях кожи.

Масло макадамии быстро поглощается кожей, не оставляя жирного следа. Увлажняет кожу и восстанавливает липидный барьер, благодаря высокому количеству незаменимых жирных кислот, увеличивает микроциркуляцию лимфы и препятствует возникновению отеков. Идеально подходит для сухой и поврежденной кожи, так как повторяет состав кожного сала человека.

Масло миндальных косточек (Oleum amygdalarum) – получают методом холодного прессования из семян сладкого и горького миндаля. Масло миндальных косточек имеет множество полезных свойств, его жировой состав очень близок к жировому составу кожи человека. Идеально подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей. В его состав входят: олеиновая кислота (65-83%), линолевая кислота (16-25%), витамины Е, F, B2, каротин, биофлавоноиды, минеральные вещества (магний, натрий, железо, цинк и фосфор), белковые вещества, сахара. Масло хорошо поглощается кожей и дает отличный питательный и смягчающий эффект. Его используют при лечении пролежней, герпеса, ожогов и ран. Масло миндальных косточек устраняет сухость, шелушение, воспаление кожи, вызванные влиянием агрессивных факторов внешней среды.

Масло миндальных косточек проявляет регенерирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, увлажняющее и тонизирующее действие, защищает от УФ-лучей, улучшает цвет лица. Благодаря содержания витамина Е, масло обладает выраженным антиоксидантным свойством, что замедляет старение кожи и нейтрализует действие свободных радикальных частиц. Витамин F в составе помогает восстановить нормальную деятельность сальных желез, контролируя продукцию кожного сала. Масло миндальных косточек в косметике применяется как в чистом виде, так и в качестве базисного масла для других эфирных масел, или как компонент косметических средств.

Основные результаты. Результаты литературного исследования показывают, что использование специальных косметических средств являются перспективным для лечения ксероза кожи.

Выводы. Население больших городов традиционно подвергается воздействию на кожу токсичных веществ и других стрессовых факторов, которые снижают ее защитные силы, вызывают обезвоживание, в сумме провоцируют развитие дерматитов таких как ксероз. В осенне-зимнее время ситуация усугубляется сезонным дефицитом витаминов и солнечного света, необходимого для синтеза витамина D. Помочь коже в этих условиях можно, прибегая к наружному применению специальных косметических средств таких как масло макадамия, масло миндальных косточек.

Список литературы:

1. Захарова И.Н., Мальцев С.В., Заплатников А.Л. и др. Влияние витамина D на иммунный ответ организма // Педиатрия. Consilium Medicum. 2020; 2: 29–37.
2. Силина Л.В., Харахордина Ю.Е., Есипова Е.А. и др. Оценка клинической эффективности поливитаминного комбинированного репаративного препарата для местного применения в комплексной терапии экземы // Клиническая дерматология и венерология. 2021; 20(1): 62–70.
3. Белоусова Т.А., Горячкина М.В. Алгоритм наружной терапии дерматозов сочетанной этиологии // Фармакотерапия в дерматовенерологии. 2011; 5: 146–152.
4. Кинаш М.И., Боярчук О.Р. Жирорастворимые витамины и иммунодефицитные состояния: Механизмы влияния и возможности использования // Вопросы питания. 2020; 89(3): 22–32.